

XII Curso de Extensión Universitaria en Literatura Infantil y Juvenil: "Gloria Fuertes y la literatura para niños/as y jóvenes"

Conferencia: *Gloria Fuertes: una vida entre versos, suburbios y libertad*

Resumen:

Esta conferencia ofrece un recorrido íntimo y revelador por la vida y la obra de una de las voces más singulares de la poesía española del siglo XX. Desde su nacimiento en una modesta buhardilla del madrileño barrio de Lavapiés —hija de un bedel y una costurera—, la historia de Gloria está tejida con los hilos de la pobreza, la ternura, la imaginación y la rebeldía.

Gloria, que nació "a los dos días de edad", como escribió con ironía en uno de sus versos, creció entre las calles obreras de La Espada, Dos Hermanas, Tres Peces y Cuatro Caminos: una infancia marcada por la escasez y la pérdida. Su familia era numerosa, aunque las cifras varían según las fuentes: ella hablaba de tres hermanos y una hermana, otros mencionan nueve hijos de los que sobrevivieron cinco. Uno de los golpes más tempranos fue la muerte de su hermano Angelín, atropellado a corta edad, lo que dejó una herida que se transformaría en fuente de creación.

Desde pequeña, Gloria mostró una precoz inclinación hacia la palabra. Leía y escribía a los tres años; a los cinco, confeccionaba cuentos que ilustraba y cosía como si fueran libros. Los leía en los peldaños de su casa a otros niños del barrio. Su carácter libre y contestatario la llevó a ser expulsada de varios colegios, incluyendo uno de monjas, del que no guardaba buen recuerdo.

A los catorce años ingresó en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer, donde el currículo estaba destinado a formar mujeres "útiles" en las labores del hogar: Cocina, Bordado, Higiene, Corte y Confección. Pero Gloria, inconforme con ese destino impuesto, decidió estudiar también Gramática y Literatura. Su madre, que la castigaba por leer y consideraba impropias sus aficiones (como el deporte o la poesía), no comprendía su vocación. Gloria, sin embargo, aprendió una lección que repetiría toda su vida: si se desea algo con intensidad y se tiene el talento, se puede lograr.

Sus primeras lecturas fueron el *TBO* y los cuentos de Calleja, especialmente los de Pinocho, un personaje con quien sentía afinidad, quizá por su condición de "niño raro" y desobediente. Le asustaban, en cambio, los cuentos tradicionales con muertes y ogros. Sus juguetes

eran los que encontraba en la calle: como aquel perro, *Pirulín de la Habana*, que murió alcanzado por un obús durante la guerra. Para no sentirse sola, se inventaba amigas imaginarias a las que llamaba por la ventana; una de ellas, Coleta, acabaría siendo personaje literario.

A los catorce años escribió sus primeros versos; a los dieciséis, intentó publicar su primer poemario, *La luna y el amor*, que no vio la luz entonces pero cuyos poemas fueron incluidos después en *Isla ignorada*, su primer libro, escrito a los diecisiete y publicado en 1950. Desde 1935, sus versos comenzaron a sonar en las ondas de Radio Madrid y Radio España, en una temprana vocación pública.

La muerte de su madre en 1934 fue un hito doloroso que la obligó a abandonar los estudios y comenzar a trabajar como contable y secretaria en una fábrica de armamento. Detestaba aquel empleo —"a mí me gustan los cuentos, no las cuentas"—, pero nunca dejó de escribir "entre cuenta y cuenta". La guerra civil intensificó su conciencia crítica y antibélica, presente en toda su poesía.

Tras la contienda, cambió la contabilidad por las palabras: colaboró en revistas infantiles como *Maravillas*, suplemento del diario *Arriba*, y en *Flechas y Pelayos*, donde publicó hasta 1953. También escribió en revistas femeninas, desarrollando una poética propia, clara y cercana.

Su obra se bifurcó en dos caminos: la poesía infantil y la poesía para adultos. Para escribir a los niños, decía, tenía que estar contenta, "hacerse niña", utilizar un lenguaje sencillo y un tono lúdico. En cambio, si había tristeza, los versos se dirigían a los adultos, con un humor ácido, metáforas agudas y dobles sentidos. Pero siempre fiel a su lema: claridad, sencillez y emoción.

Aunque se consideraba autodidacta y "poéticamente desescolarizada", la crítica ha vinculado su obra al Postismo y a la Generación del 50. Colaboró con revistas como *Postismo* y *Cerbatana*, y mantuvo amistad con Carlos Edmundo de Ory. Su poesía, no obstante, tenía una diferencia sustancial respecto a la de sus coetáneos: su capacidad de llegar al pueblo con una voz directa, desnuda y luminosa. Ella misma lo expresó con una máxima rotunda: "antes de contar sílabas, hay que contar lo que pasa".

Fue una figura pionera de la poesía femenina de posguerra. En 1947, cofundó con Adelaida Lasantas el grupo *Versos con faldas*, que ofrecía recitales por toda Madrid. Aquel mismo año, obtuvo el Primer Premio de "Letras para canciones" de Radio Nacional de España. Fundó y dirigió la revista *Arquero*, publicó *Antología y poemas del suburbio* (1954) y *Todo asusta* (1958), editados en Venezuela para sortear la censura franquista.

Estudió Biblioteconomía e Inglés en el International Institute, donde más tarde trabajó como bibliotecaria y organizó la primera biblioteca infantil ambulante. Entre 1961 y 1963, gracias a una beca Fulbright, enseñó Literatura Española en Estados Unidos. A su regreso, siguió enseñando a estudiantes estadounidenses en Madrid.

Durante los años sesenta consolidó su obra adulta con títulos como *Que estás en la tierra* (1962), *Ni tiro, ni veneno, ni navaja* (1965, Premio Guipúzcoa), *Poeta de guardia* (1968) y *Cómo atar los bigotes del tigre* (1969), donde comparaba la vida con un circo y al ser humano con un domador que debe enfrentarse al miedo. Su poesía se volvió un espejo punzante de la realidad social.

En 1966, publicó *Cangura para todo*, su gran éxito en literatura infantil. Desde entonces, se volcó en este género, recibiendo en 1972 la beca March. Su participación en programas de TVE como *Un globo, dos globos, tres globos* y *La cometa blanca* la convirtió en la "poeta de los niños" por excelencia. Adivinanzas, pareados, juegos de palabras y versos llenos de musicalidad eran sus herramientas pedagógicas.

A pesar de su fama y el cariño del público, su obra fue injustamente marginada en el canon académico. Su identidad libre, su voz disidente, su estética y su orientación sexual fueron, para algunos, excusas para relegarla al ámbito de la literatura infantil. El libro *Gloria, la poeta de los amores prohibidos* reivindica su poesía adulta y su derecho a ser recordada como una poeta completa, valiente y honesta.

Gloria creía en el poder sanador de la poesía. Decía que si los ministros fueran poetas, quizás el mundo sería más justo. Para ella, la poesía era una forma de resistencia, una herramienta de paz: "un niño con un libro en la mano nunca tendrá una pistola". Participó en proyectos como *Aldea Poética*, antología gratuita para jóvenes poetas, porque, según afirmaba, "hay mucho joven que escribe poesía que pellizca, que hace daño o acaricia".

Falleció en Madrid el 27 de noviembre de 1998, rodeada de amigos. En su epitafio puede leerse: "yo creo que lo he dicho todo / y que ya todo lo amé". Su poesía sigue viva: clara, jugosa, rebelde, profundamente humana. Su voz, como ella misma decía, no puede ser encasillada. Porque Gloria Fuertes fue, ante todo, un pueblo para la poesía.